

ДЕМОГРАФИК ЖАРАЁНЛАРНИ КАРТАСИНИ ЯРАТИШНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ МАСАЛАЛАРИ (ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6497156>

Tulaganov Shuxrat

Аннотация: Мақолада Қашқадарё вилояти демографик картасини картографик методлардан (усулардан) фойдаланган ҳолда статистик маълумотлар асосида яратиш.

Калит сўзлар: демографик, карта, статистик, картограмма, картодиограмма.

Аннотация: В статье рассматривается создание демографической карты Кашкадарьинской области на основе статистических данных с использованием картографических приемов (методов).

Ключевые слова: демография, карта, статистика, картограмма, картодиограмма.

Abstract: *In the article, the creation of the demographic card of Kashkadarya region on the basis of statistical data using cartographic techniques (methods)*

Keywords: *demography, map, statistics, cartogram, cartodiagram.*

Кириш: Ўзбекистон барча тарихий босқичларда ўзининг демографик ҳолати билан алоҳида ажралиб турган ва ўзига хос йўللарни босиб келмоқда. Мустақиллик шарофати билан эса бу масала давлат эътибор марказидаги муаммолардан бирига айланди.

Хитойнинг қадимий донишманд файласуфи Конфуций икки ярим минг йил олдин “Биз қанақа халқ эканлигимизни билгингиз келса, олдин бизнинг сонимизни билиб олинг” деган экан.¹ Донишманднинг бу сўзлари Ўзбекистоннинг ҳозирги ижтимоий-ижтимоий ривожланиш даврида ҳам ўз долзарблигини йўқотгани йўқ. Аксинча, жамиятимизнинг ривожланиш суръатлари шиддат билан ошиб бораётган сари аҳолимизнинг сони, ундаги таркибий ва сифат ўзгаришлар эътиборимиздан четда қолиб кетишига йўл қўйишимиз

¹Интернет маълумотлари: <http://яндекс.Браузер>

керак эмас. Бу борада эътиборингизга юртимизда яшаб истиқомат қилиб келаётган фуқароларимиз сонига, уларнинг кейинги пайтларда сон ва жинс жиҳатидан бўлаётган кескин ўзгаришларига, давлатимиздаги аҳолининг яқин ва узоқ истиқболларидаги бўлажак ҳолатларга эътиборингизни қаратмоқчиман.

Асосий қисим: Маълумки, Ўзбекистон миллий иқтисодиётида инновацион тенденцияларнинг таъсири ортиб бориши билан жамиятимиздаги демографик ўзгаришларнинг ижтимоий-иқтисодий аҳамияти йил сайин кучаймоқда. Бу жараён, авваламбор, мамлакатимиз аҳолиси миқдорининг юқори суръатлар билан ошиб бораётганлигига боғлиқдир.

“Демографик жараёнлар” — бу аҳолининг вақт ва маконларда ривожланишини акс эттирадиган ҳодисалар бўлиб, унинг кўпайиши, ўлими, жинси ва ёш таркиби ҳамда меҳнат ресурсларининг миқдор жиҳатидан ўзгаришлари бевосита жамиятнинг ҳамда миллий иқтисодиётнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига таъсир кўрсатувчи ҳодиса ҳисобланади. Маълумки, жамиятдаги демографик воқеалар умумий ва муайян индивидуал тасодифий сабаблар таъсири остида амал қилади.²

Ҳозирги кунда дунюда гилабал муоммо булиб келаётган COVID-19 касаллиги бизнинг мамлакатни ҳам четлаб утмади. Шу сабабли ҳозирги давирда туғулиш даражаси, ўлим кўрсаткич даражасидан анчагина купайиб кетмоқда. Касаллик купайиши билан ўлим кўрсаткичлари ҳам купайиб бормоқда, бунга қаршилиқ курсатиш мақсадида туғилиш ҳам анчагина купайган. Туғилиш ва ўлим курсаткисларни аниқлаш мақсадида диаграмма тузиб чиқдим. Бу кўрсаткичларни туманлар миқёсида кўрсатиб ўтмоқчиман. Шу билан бир қаторда қайси туманда қанча туғилиш ва қанча ўлим кўрсаткичлари борлигини кўрсатиб бермоқчиман.

² Интернет малумотлари: <http://демографик жараёнлар>.

Худудлар кесимида туғилганлар ўлганлар сони бирлик

Қашқадарё вилоятида демографик жараёнлар асосан аҳолини турмуш даражаси билан боғлиқ муоммо ҳисобланади. Шу сабабли ҳам ўртача ойлик номинал ҳисобланган иш ҳақини кўриб чиқишни лозим топдим. Аҳоли кўпайиши билан ўз навбатида иш билан

Ўртача ойлик иш ҳақи (минг сўм)

таминлаш катта муоммолардан бири булиб қолади. Шунинг учун ҳам ҳозирги қийин шаройитда ойлик иш ҳақлари қанчалигини даражада еканлигини билиш мақсадида деаграмма кўринишда тасфирлашга ҳаракат қилдим. 2021 - йил январ-март ойларида Қашқадарё вилоятида ўртача ойлик номинал ҳисобланган иш ҳақи 2281,1 минг сўмни (иш ҳақиға устама, мукофот, рағбатлантириш хусусиятига ега тўловлар, компенсация ва ишланмаган вақт учун тўловлар киритилган, шунингдек унинг таркибида жисмоний шахслар даромад солиғи, ижтимоий сўғирта ва касаба уюшмасига тўловлар ҳам мавжуд)

ташқил етиб, 2020 - йилнинг мос даврига нисбатан 12,6 % га ўсишни таъминлади.³

Юкордаги статистик маълумотлар базасидан фойдаланган ҳолда Қашқадарё вилоятини демаграфик ҳолатини картага оламиз. Бунинг учун ARCGIS дастуридан қартографик усуларини қўллаб картасини яратамиз. Бунда асосан қартограмма, қартодиаграмма, чизикли белгилар ва бошқа қарографик усуллардан фойдаланамиз.

Хулоса: Хулоса қиладиган бўлсак Қашқадарё вилояти аҳолисининг туғилиш ва ўлим кўрсаткичларни диаграмма курунишда ўрганиб чиқдим. Бунга асосий сабаблардан бири бу ҳозирги кунда бутун дунёда гилабал муоммолардан бири булиб келаётган COVID-19 кассаллиги хисобланмоқда. Бундан ташқари ҳозирги қийин шаройитда халқимизга ойлик иш ҳақлари қанча еканлигини билиш мақсадида, ойлик иш ҳақларини хисоблаб диаграмма курунишда тасвирлаб бердим.

ҲОЙДАЛАНГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Abdurahmonov Q.X., Abduramanov X.X. Demografiya. – Toshkent, 2011.
2. Bo'rieva M.R. Demografiya asoslari. –Toshkent, 2001 yil.

³ Қашқадарё вилояти статистка бошқармаси маълумоти асосида

3. Rbakovskiy L.L. Migratsiya naseleniya. Uchebnoe posobie. – M. 2019.

Интернит манбалари:

1. www.stat.uz- O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi.
2. www.qashqadaryostat.uz - Qashqadaryo viloyati statistika qo'mitasi
3. [http://демографик жараёнлар.](http://демографик.жараёнлар.uz)
4. [http://яндекис.Бразер](http://яндекис.бразер.uz)